

Guia de Aromaterapia

O USO DE ÓLEOS ESSENCIAIS
PARA OS MOMENTOS DE
ANSIEDADE

10 de julho de 2024

Este material encontra-se licenciado sob a
licença *Creative Commons Atribuição 4.0*

Internacional

DOI: 10.5281/zenodo.14659996

SUMÁRIO:

1. Apresentação	3
2. Contextualização histórica	5
3. Atualidade	6
4. Óleos essenciais utilizados para ansiedade	7
4.1. Lavanda	8
4.2. Bergamota	9
4.3. Ylang Ylang	10
4.4. Laranja Doce	11
4.5. Outros	12
5. Formas de uso	13
5.1. Aromática - Inalação	13
5.2. Tópico	14
6. Referências	15

O que é aromaterapia?

→ É a ciência que tem como objetivo **promover a saúde e o bem-estar do corpo**, mente e emoções por meio do uso terapêutico dos óleos essenciais das plantas.

O que são óleos essenciais?

São substâncias voláteis extremamente concentradas, extraídas de plantas aromáticas.

um pouco de Aromaterapia na história...

- Os antigos egípcios conheciam os óleos essenciais e utilizavam em massagens de embelezamento para proteção a pele no clima árido, e também em tumbas para evitar a decomposição de seus mortos - evidenciando conhecimento sobre suas propriedades antissépticas.
- Na época das Cruzadas (séculos XI e XIII), um médico e filósofo árabe, aperfeiçoou o método da destilação, o que possibilitou a obtenção de melhor qualidade de óleos essenciais.
- Em 1551, Adam Lonicer (médico, botânico e naturalista) produziu um livro conhecido como “Livro das Ervas”, no qual catalogou ervas e óleos com suas respectivas informações sobre o uso medicinal - o que foi um marco significativo na divulgação da aromaterapia prática.
- Em 1920, o químico francês Maurice René queimou seu braço no laboratório. Imediatamente, ele o mergulhou em um barril que continha óleo de lavanda na tentativa de apagar o fogo. Rapidamente obteve alívio da dor sem sinais e sintomas habitualmente detectados em queimaduras, tendo sido curado.

a Aromaterapia no mundo atual:

- Inglaterra e França se destacam quanto ao conhecimento e avanço na área, produzindo **trabalhos sérios e de qualidade**; sendo existente o Conselho de Aromaterapia inglês, e na França, há faculdades de Medicina que lecionam a disciplina “Aromaterapia” ;
- **Pesquisas atuais apresentam resultados que indicam a prática milenar da aromaterapia como uma forma de terapia complementar eficaz para a promoção geral do bem-estar e para o tratamento de diversas enfermidades de saúde.**
- A comunidade científica reconhece diversas **propriedades** dos óleos essenciais como atividades farmacológicas, tal qual **anticonvulsivantes, hipotensivas e antinociceptiva** (que reduz a percepção de dor).
- A aromaterapia pode ser concebida na **visão holística à saúde** Humana.
- **Reconhecida pela OMS como um recurso terapêutico, sendo incorporada às Medicinas Tradicionais e Complementares, e pelo Brasil, no SUS, é reconhecida como Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS).**

ÓLEOS ESSENCIAIS PARA ANSIEDADE:

Os OE são comumente utilizados na aromaterapia para ajudar a aliviar os sintomas de ansiedade. Muitos apresentam efeitos ansiolíticos.

A interação desses compostos com receptores no sistema nervoso central desempenha um papel fundamental com os seus efeitos benéficos. Por meio da inalação, os OE conseguem comunicar sinais ao sistema olfativo e estimular o cérebro a secretar neurotransmissores como serotonina e dopamina., os quais aliviam ainda mais os transtornos psiquiátricos.

Alguns desses óleos essenciais são:

- Lavanda;
- Bergamota;
- Ylang Ylang;
- Laranja Doce.

O uso de terapêutico de OE deve ser realizado de acordo com a prescrição do seu aromaterapeuta!

LAVANDA:

↳ *Lavandula angustifolia*, é um tipo de lavanda que apresenta **propriedades** de efeitos sedativos e que auxiliam no **relaxamento da mente, corpo e emoções**.

O óleo de lavanda **revigora o equilíbrio mental**, em razão de exercer ação imediata no corpo e na mente.

BERGAMOTA:

Citrus aurantium bergamia, possui propriedade antidepressiva e revigorante. **Atenua sintomas de ansiedade, estresse e conflito emocional.**

YLANG YLANG:

↳ *Cananga odorata*, óleo que relaxa e acalma. **Ajuda nos casos de taquicardia, hiperventilação** (respiração acelerada) **e hipertensão. Ameniza os efeitos de estresse, ansiedade** e insônia, além de possuir propriedades antidepressivas.

LARANJA DOCE:

↪ *Citrus aurantium dulcis*, possui propriedades relaxantes, calmantes e antidepressivas, **ameniza a ansiedade**, tensão, estresse e insônia.

Outros OE que também possuem efeito na melhoria da ansiedade:

- Gerânio;
- Camomila;
- Olíbano;
- Limão siciliano.

Formas de uso:

1. AROMÁTICO - Inalação:

→ Ao inalar os óleos essenciais, essas moléculas voláteis são transportadas para os pulmões, onde são absorvidas pelos alvéolos pulmonares e entram na corrente sanguínea, o que permite que seus efeitos terapêuticos sejam sentidos.

→ A absorção por inalação é **rápida e eficiente**, proporcionando **benefícios terapêuticos, como relaxamento, alívio do estresse** e melhoria do humor. Isso porque o sistema límbico é estimulado, podendo agir de forma a regular a atividade cerebral ligada às emoções.

Pode ser realizado por meio de:

- **Diluição de gotas de OE em água em um difusor aromático;**
- **1 a 2 gotas nas palmas das mãos;**
- **Uso de acessórios difusores, como colares, pulseiras, stick/bastão aromático...**

Formas de uso:

2. Tópico:

→ A absorção de óleos essenciais pelo uso tópico envolve a penetração na camada superior da pele, por onde é difundido através das camadas mais profundas, ocorrendo a absorção na corrente sanguínea, onde podem exercer seus efeitos terapêuticos.

→ **A absorção pode variar dependendo de vários fatores**, incluindo a concentração do óleo essencial, a área de aplicação e as características individuais da pele e do corpo.

Como usar:

- **Esfregar, apertar, acariciar, realizar massagem de superfície, massagem profunda e movimentos vibratórios no local aplicado, quanto maior o tempo da massagem, maior será a taxa de absorção do OE.**

Referências

BRITO, A. M. G. et al. AROMATERAPIA: DA GÊNESE A ATUALIDADE. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rbpm/a/4pHPp9cWzmBrTHqtzhqGFyH/?lang=pt>> Acesso em 08 de abril de 2024.

BRASIL. Portaria nº 702, de 21 de março de 2018. Brasília, DF: Diário Oficial da União, [2018].

SILVA, M. A. N. et al. ACERCA DE PESQUISAS EM AROMATERAPIA: USOS E BENEFÍCIOS À SAÚDE. Revista Ibirapuera, São Paulo, nº 19, p. 32-40, jan/jun 2020. Disponível em: <<https://www.ibirapuera.br/seer/index.php/rev/article/view/224>> Acesso em 15 de abril de 2024.

GONG, M. et al. Effects of aromatherapy on anxiety: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Affective Disorders, v. 274, n. 0165-0327, p. 1028-1040, set. 2020.

Silva, et al. "INFLUÊNCIA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS NA MELHORIA DO SONO: UMA REVISÃO CIENTÍFICA." Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, vol. 6, no. 2, 12 Feb. 2024, pp. 1031-1049, <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n2p1031-1049>. Disponível em: <<https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/1462/1639>>. Acesso em 24 de abril de 2024.

Couto, Hilda, et al. "Revista Brasileira de Desenvolvimento Lavandula Angustifolia: Uso Da Aromaterapia Por Massagem Com Óleo Essencial de Lavanda Em Várias Patologias Lavandula Angustifolia: No Uso da Aromaterapia por Massagem com Óleo Essencial de Lavanda em Patologias Diversas." Revista Brasileira de Desenvolvimento, vol. 7, não. 5, 3 de maio de 2021, pp. 46320-46340, <https://doi.org/10.34117/bjdv7n5-175>. Acessado em 25 de abril de 2024.

GNATTA, J. R. et al. [Aromatherapy with ylang ylang for anxiety and self-esteem: a pilot study]. Revista Da Escola De Enfermagem Da U S P, v. 48, n. 3, p. 492-499, 1 jun. 2014.

Fundação, Oswaldo, et al. Ministério Da Saúde FIOCRUZ CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSERÇÃO DO TEMA "CONTRIBUIÇÕES DA BIOSSEGURANÇA NA GRADUAÇÃO EM ESTÉTICA E COSMETOLOGIA" NA DISCIPLINA de AROMATERAPIA, COM VISTAS À INTEGRIDADE DO USUÁRIO. 2013.

PADOVINE, J. et al. Aspectos farmacognósticos e a importância do óleo essencial da laranja como substância terapêutica na diminuição dos efeitos do estresse Pharmacognostic aspects and importance of orange essential oil therapeutic substance in decreasing the effects of stress. J Health Sci Inst, v. 41, n. 2, p. 110-116, 2023.

GNATTA, J. R.; DORNELLAS, E. V.; SILVA, M. J. P. DA. O uso da aromaterapia no alívio da ansiedade. Acta Paulista de Enfermagem, v. 24, n. 2, p. 257-263, 2011.

CAIXETA, G. G. et al. Benefícios do uso dos óleos essenciais como ansiolíticos: revisão de literatura. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 5, n. 5, p. 5381-5396, 14 dez. 2023.

ARAGÃO, V. M. et al. EFFECTS OF AROMATHERAPY ON ANXIETY SYMPTOMS IN WOMEN WITH BREAST CANCER: A SYSTEMATIC REVIEW. Texto & Contexto - Enfermagem, v. 32, p. e20220132, 3 abr. 2023.

Autora

Letícia Martins Accioly (Bolsista PROEXC/UNIRIO)

Professoras

Eva Maria Costa

Priscila de Castro Handem

Coordenadora

Gisella de Carvalho Queluci

